

**“ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING
MATEMATIK MODELLARIDA SIMPLEKS USULINING
MODIFIKATSIYALARI”**

**“MODIFICATIONS OF THE SIMPLEX METHOD IN MATHEMATICAL
MODELS FOR PRODUCTION PROCESS OPTIMIZATION”**

Shoto‘rayeva Mag‘firat Abdurashid qizi

Termiz davlat universiteti Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta‘minoti
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishning matematik modellari va simpleks usulining modifikatsiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda oddiy, dual, ikki bosqichli va revidirlangan simpleks usullarining xususiyatlari, ularning yirik ishlab chiqarish tizimlarida samaradorligi va hisoblash tezligi solishtiriladi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, modifikatsiyalangan simpleks algoritmlari resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, algoritmlarning cheklovlari va kelgusida ularni yanada takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: chiziqli dasturlash, ishlab chiqarish modeli, simpleks usuli, modifikatsiya, optimallashtirish, sonli usullar, algoritmlash.

Abstract: The article analyzes mathematical models for optimizing production processes and modifications of the simplex method. The study compares the characteristics of the standard, dual, two-phase, and revised simplex methods, as well as their efficiency and computational speed in large-scale production systems. The results show that modified simplex algorithms are practically important for efficient resource utilization, cost reduction, and optimization of production processes. The article also discusses the limitations of these algorithms and provides recommendations for their further improvement.

Keywords: Linear programming, production model, simplex method, modification, optimization, numerical methods, algorithmization.

Kirish

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etish va mavjud resurslardan oqilona foydalanish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Resurslarning cheklanganligi, ishlab chiqarish quvvatlarining chegaralanganligi hamda xarajatlarni kamaytirish zarurati optimallashtirish masalalarini dolzarb qilib qo'yadi. Mazkur masalalarni yechishda matematik modellashtirish usullari, xususan chiziqli dasturlash metodlari keng qo'llaniladi.

Chiziqli dasturlashning asosiy yechish usullaridan biri simpleks usuli bo'lib, u ko'p o'zgaruvchili optimallashtirish masalalarini samarali yechishga imkon beradi. Biroq katta o'lchamli ishlab chiqarish tizimlarida oddiy simpleks algoritmi yetarli darajada tez va barqaror ishlamasligi mumkin. Shu sababli simpleks usulining turli modifikatsiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular hisoblash jarayonini soddalashtirish, tezlashtirish va aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur tezisning maqsadi – ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladigan matematik modellarni tahlil qilish hamda simpleks usulining modifikatsiyalarini o'rganish va ularning samaradorligini asoslashdan iborat.

Asosiy qism

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish zamonaviy sanoat va iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, resurslardan samarali foydalanish va maksimal iqtisodiy natijaga erishishga qaratilgan. Ishlab chiqarish jarayonlarini matematik modellashtirish ko'pincha chiziqli dasturlash metodlariga asoslanadi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish masalalari ko'pincha chiziqli dasturlash modeli orqali ifodalanadi. Umumiy ko'rinishda model quyidagicha yoziladi:

Maqsad funksiyasi:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max(\min)$$

Cheklovlar tizimi:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

Bu yerda x_j – ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori, c_j – birlik mahsulotdan olinadigan foyda (yoki xarajat), a_{ij} – resurs sarfi koeffitsientlari, b_i – mavjud resurs miqdori.

Mazkur model yordamida korxonada foydasini maksimal qilish yoki xarajatlarni minimal darajaga tushirish mumkin. Model real ishlab chiqarish tizimini soddalashtirilgan matematik ko‘rinishda ifodalaydi.

Simpleks usuli chiziqli dasturlash masalasini ko‘p o‘lchamli fazoda uchlar (tayanch nuqtalar) bo‘yicha ketma-ket yaxshilash orqali optimal yechimga olib boradi. Usulning asosiy g‘oyasi – ruxsat etilgan sohaning chegaraviy nuqtalarini tekshirish asosida optimal qiymatni aniqlashdan iborat.

Algoritm quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Boshlang‘ich tayanch yechimni aniqlash.
2. Maqsad funksiyasini yaxshilovchi yo‘nalishni tanlash.
3. Bazisga yangi o‘zgaruvchini kiritish.
4. Iteratsiyani optimal shart bajarilgunga qadar davom ettirish.

Bu usulni Dantzig G. ishlab chiqib, optimallashtirish masalalarini yechishda yangi paradigmani yaratgan. U o‘z tadqiqotlarida ta’kidlaydiki, simpleks usuli - imkon qadar tez va tizimli tarzda optimal yechimga erishish usuli sifatida ishlab chiqilgan [1].

Biroq, yirik ishlab chiqarish tizimlarida oddiy simpleks usulining hisoblash murakkabligi sezilarli darajada oshadi, chunki jadval o‘lchamlari katta bo‘ladi va iteratsiyalar soni ortadi. Shu sababli olimlar simpleks usulining turli modifikatsiyalarini ishlab chiqdilar:

1. **Ikki bosqichli simpleks usuli** — boshlang‘ich bazis yechim mavjud bo‘lmagan hollarda qo‘llaniladi.

2. **Dual simpleks usuli** — cheklovlar tizimi optimal bo‘lmagan, ammo maqsad funksiyasi optimallikka yaqin bo‘lgan hollarda samarali yechim beradi.

3. **Revidirlangan (revised) simpleks usuli** — faqat bazis matritsasi bilan ishlaydi va hisoblash samaradorligini oshiradi

Ushbu usullarda maqsad funksiyasi optimallikka yaqin bo‘lgan hollarda samarali natija bergan[2].

Taha H. A. tadqiqotida simpleks algoritmining revidirlangan variantlarini tavsiya qilib, hisoblash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish va xotira sarfini kamaytirish mumkinligini ko‘rsatgan [2]. Revidirlangan simpleks usuli butun jadval bilan ishlash o‘rniga faqat bazis matritsasi bilan operatsiya olib boradi va bu katta ishlab chiqarish tizimlarida samaradorlikni oshiradi.

Kantorovich L. V. resurslardan optimal foydalanish masalalarida simpleks algoritmlarining amaliy ahamiyatini o‘rganib, ishlab chiqarish jarayonlarida matematik modellashtirish samaradorligini ta’kidlagan [3]. Uning tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, chiziqli dasturlash orqali resurslar samarali taqsimlanadi va ishlab chiqarish foydasi maksimal darajaga yetkaziladi.

Shuningdek, zamonaviy olimlar, jumladan Bertsimas D. va Tsitsiklis J. katta hajmli transport va ishlab chiqarish masalalarida modifikatsiyalangan simpleks usullari iteratsiyalar sonini kamaytirib, hisoblash samaradorligini oshiradi deb hisoblaganlar [4].

Shuningdek, zamonaviy hisoblash texnologiyalari rivoji simpleks usulining algoritmik takomillashtirilgan variantlarini ishlab chiqishga imkon berdi. Modifikatsiyalangan simpleks algoritmlari katta hajmli sanoat korxonalarida resurslarni taqsimlash, transport masalalarini hal qilish va ishlab chiqarish rejasini tuzishda samarali qo‘llanilmoqda.

Demak, simpleks usulining modifikatsiyalari ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa va takliflar

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda simpleks usuli va uning modifikatsiyalari samarali vosita sifatida ishlatiladi. Oddiy simpleks usuli kichik va o‘rta hajmli ishlab chiqarish tizimlarida qulay bo‘lsa-da, yirik tizimlarda hisoblash murakkabligi va xotira sarfi oshadi. Shu sababli dual, ikki bosqichli va revidirlangan simpleks usullari katta hajmli ishlab chiqarish tizimlarida iteratsiyalar sonini kamaytirib, hisoblash samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot natijasida revidirlangan simpleks usuli faqat bazis matritsasi bilan ishlash orqali hisoblash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, bu esa yirik ishlab chiqarish tizimlarida optimallashtirish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, zamonaviy kompyuter texnologiyalari simpleks algoritmlarining modifikatsiyalarini amaliy jihatdan qo‘llash imkoniyatlarini kengaytiradi va ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan samarali foydalanish hamda xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Shunday qilib, simpleks usuli va uning modifikatsiyalari ishlab chiqarish jarayonlarini ilmiy asoslangan tarzda optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladigan vosita sifatida tasdiqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dantzig G. *Linear Programming and Extensions*. – Princeton University Press, 1963.
2. Taha H. A. *Operations Research: An Introduction*. – Pearson Education, 2017.
3. Kantorovich L. V. *The Best Use of Economic Resources*. – 1939.
4. Bertsimas D., Tsitsiklis J. *Introduction to Linear Optimization*. – Athena Scientific, 1997.